

Oqimli shifrlash tizimlari uchun bardoshli S-boxlarni generatsiyalash usuli

A method for generating robust S-boxes for stream encryption systems

Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich¹, Nurmuxamedova Feruza Muxamadisoyevna², Qarshiboyev Bekzod Navruzovich³

Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich

¹ **PhD, o'quv-uslubiy bo'limi boshlig'i, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali, ilhom9001@gmail.com**

² **Magistr, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali, fnurmuxamedova096@gmail.com**

³ **Magistr, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali, bekzod6015@gmail.com**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17624874>

Annotatsiya: Ushbu maqolada dinamik va kalitga bog'liq bo'lgan S-boxlarni generatsiyalash uchun oddiy va innovatsion sxema taklif qilingan bo'lib, mazkur algoritmi yordamida generatsiyalangan almashtirish jadvalidan oqimli shifrlash algoritmini kriptotahlil usullariga baholashda foydalanilgan.

Kalit so'zlar: Oqimli shifrlash, Blokli shifrlar, S-box, chiziqli trigonometrik transformatsiya, kriptotahlil.

Абстрактный: В этой статье предлагается простая и инновационная схема генерации динамических и зависимых от ключа S-блоков, а таблица перестановок, сгенерированная этим алгоритмом, используется для оценки алгоритма шифрования потока с помощью методов криптоанализа.

Ключевые слова: Поточное шифрование, Блочные шифры, S-box, линейное тригонометрическое преобразование, криптоанализ.

Abstract: In this paper, a simple and innovative scheme for the generation of dynamic and key-dependent S-boxes is proposed, and the permutation table generated by this algorithm is used to evaluate the stream encryption algorithm with cryptanalysis methods.

Keywords: Stream encryption, Block ciphers, S-box, linear trigonometric transformation, cryptanalysis.

I.Kirish

Oqimli shifrlar odatda bir iteratsiyada bit yoki baytni shifrlashni amalga oshirib, kam hisoblash resursi mavjud va ma'lumotlarni uzatishda xatoliklar kuzatilishi mumkin bo'lgan sharoitlarda foydalanish uchun mo'ljallangan. Blokli shifrlar esa ma'lumotlarni o'zgartirishni oldindan belgilangan uzunlikdagi bitlar blokida qayta ishlash orqali amalga oshiradi. Amalga oshirishning qulayligi va joylashtirishning soddaligi tufayli blokli shifrlar odatda axborot xavfsizligi ilovalari uchun keng qo'llaniladi [1].

Blokli shifrlar ma'lumotlarni himoyalashda o'rin almashtirish va o'rniga qo'yish deb nomlanuvchi ikkita asosiy akslantirishlar yordamida amalga oshiradi. O'rin almashtirish akslantirishi ma'lumotlar bitlari yoki baytlarini aralashtirishni, o'rniga qo'yish akslantirishi ochiq matn bitlari yoki baytlarini ochiq matnning bir qismi

bo‘lmagan boshqa bitlar yoki baytlar bilan almashtiradi. Eng mashhur blokli shifrlarda o‘rniga qo‘yish akslantirishi sifatida bir yoki bir nechta almashtirish jadvallaridan (S-boxlar) foydalaniladi. S-box zamonaviy blokli shifrlarning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, haqiqiy ma’lumotlarning (ochiq matn) o‘zgarishiga katta hissa qo‘shadi. S-box ochiq matn va shifrlangan matn o‘rtasida chiziqli bo‘lmagan aloqani yaratishda muhim rol o‘ynab, bu blokli shifrlarning chiziqli bo‘lmagan tarkibiy qismi hisoblanadi va chiziqli ishlaydigan, himoyaga kamroq hissa qo‘shadigan tegishli blokli shifrnin boshqa tarkibiy qismlariga nisbatan kriptotahlilchilar uchun natijaviy shifrlangan matnda ko‘proq chalkashliklarni keltirib chiqaradi. Shunday qilib, tuzilmasida S-boxdan foydalanadigan shifrlash algoritmlarining xavfsizligi, kriptotahlilarga qarshi tura olishi tegishli S-boxning kriptografik parametrlariga bevosita bog‘liqdir

II. Asosiy qism

Shifrlashda ishlatiladigan S-boxlar statik va dinamik ko‘rinishda bo‘lib, har bir tasodifiy qiymat uchun har doim doimiy qiymatga ega bo‘lgan S-box statik S-box deb nomlanadi. O‘z tarkibida statik S-boxdan foydalanadigan shifrlar ma’lumotlarni yetarli darajada himoya qilmaydi degan farazlar ham mavjud bo‘lib, bu hujumchilarni qandaydir vositalar orqali bunday S-boxlar haqida ma’lumot olish imkoniyatiga egali va oxir-oqibat ochiq matnni tiklashi mumkinligi bilan izohlanadi. Dinamik S-boxlar shifrlash kaliti yordamida yaratilib, belgilangan talablar doirasida ishlab chiqilgan dinamik S-boxlar kriptografik xavfsizlikni kuchaytirish uchun juda katta imkoniyatga ega. Shuning uchun tadqiqotchilar tegishli shifrlash kaliti qiymatlaridan foydalangan holda yaxshi kriptografik xavfsizlikni ta’minlovchi dinamik S-boxlarni qurishning turli usullarini taqdim etganlar.

Taklif etilgan usulning o‘ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- Dastlabki S-box generatsiyasi uchun oddiy, innovatsion va dinamik chiziqli trigonometrik transformatsiya (ChTT) taklif qilingan. Transformatsiya tabiatan dinamik bo‘lganligi sababli, u parametrlar qiymatlarida ozgina o‘zgarishlar kiritilganda ham juda ko‘p sonli mustahkam S-boxlarni ishlab chiqarish imkoniyatiga ega.

- Innovatsion ChTT tomonidan yaratilgan dastlabki S-boxning chiziqli bo‘lmaganligini, improvizatsiya qilish uchun yangi va dinamik jarayon yordamida ishlab chiqilgan yakuniy S-box kriptotahlilchilar uchun shifrlangan matnda qo‘shimcha chalkashliklarni keltirib chiqarishi mumkinligi.

- Olingan S-box va manbalarda keltirilgan boshqa keng tarqalgan S-boxlarning kriptografik parametrlarini baholash uchun standart S-boxlarni umumiy kriptografik talablarga baholash usuli orqali baholanganligi.

Taklif qilingan yangi algoritmda dinamik chiziqli trigonometrik transformatsiyadan (ChTT) foydalanish orqali $n \times n$ o‘lchamli S-box yaratiladi. Ushbu yangi transformatsiya (1) tenglamada berilgan funksiya shaklidagi matematik tavsifga ega.

$$T(z) = \cos((A + B) * X * z + C) \quad (1)$$

Bu yerda, $0 < X < 1$, $0 \leq z \leq 2^n - 1$, $B \in \mathbb{Z}$, $A, C = \{1,3,5, \dots, 2^n - 1\}$.

(1) tenglikdagi A, B, C va X o‘zgaruvchilar qiymatlari bo‘lib, shifrlash kaliti yordamida hosil qilinadi. X o‘zgaruvchisi double tipga ega va taklif qilingan usul yordamida S-box yaratish uchun 15 ta muhim o‘nlik raqam ko‘rib chiqilgan. Bunday

o'zgaruvchidan foydalangan holda hisoblash float turiga qaraganda biroz sekin. Biroq, bu S-box loyihasiga float tipidagi o'zgaruvchilar bilan solishtirganda katta kalit maydoni beradi. (1) tenglik yuqorida aytib o'tilgan parametrlarning turli qiymatlaridan foydalangan holda juda ko'p kalitga bog'liq dinamik S-boxlarni (S-box maydoni = $128 \times 256 \times 128 \times 10^{15} \sim 10^{21}$) beradi. $n = 8$ uchun dastlabki $n \times n$ o'lchamli S-box (1) tenglik yordamida o'rnatiladi. Taklif etilayotgan usul qo'pol kuch hujumlari imkoniyatlarini kamaytirish orqali yaratilgan S-boxning kriptografik kuchini biroz oshirishga olib kelishi mumkin bo'lgan ko'p sonli parametrlarni o'z ichiga oladi. Biroq, bu taklif qilingan usulning hisoblash vaqtini ortishiga olib keladi. X o'zgaruvchisi qo'pol kuch hujumlarini oldini olish uchun o'z diapazoni bilan shunday imkoniyatni taqdim etib, shu bilan birga hisoblash samaradorligi unchalik ortirmaydi. Quyida taklif qilingan S-boxni generatsiyalash algoritmi (1-algoritm) va uning blok sxemasi (1-rasm) keltirilgan.

1-algoritm: S-boxni generatsiyalash algoritmi

Kiruvchi parametrlar:

$n = 8$ // for $n \times n$ o'lchamli S-box

$X // 0 < X < 1$

$A, C // A, C \in \{1, 3, \dots, 2^n - 1\}$

$B // B \in \{0, 1, 2, \dots, 2^n - 1\}$

Chiqish:

$S //$ Dastlabki 8×8 o'lchamdagi S-box

Initsializatsiya:

$h \leftarrow 0$

$g \leftarrow -1$

$Loc \leftarrow 0$

while ($h \leq 255$) do

$R \leftarrow (A + B) * X$

$B[h] = \text{Cos}(R * h + C)$

 if ($X > 0.5$) then

$X = X * X$

 else $X = X * 1.75$

 endif

$h \leftarrow h + 1$

endwhile

$g \leftarrow g + 1$

while ($g \leq 255$) do

$MIN \leftarrow B[0]$

$Loc = 0$

$h \leftarrow 0$

 while ($h \leq 255$) do

 if ($MIN > B[h]$) then

$MIN = B[h]$

$Loc = h$

 endif

$h \leftarrow h + 1$

Mazkur maqolada chiziqli trigonometrik transformatsiya yordamida kalitga bog‘liq dinamik S-boxlarni generatsiyalash uchun yangi usul taqdim etildi. Yangi trigonometrik transformatsiya orqali yaratilgan dastlabki S-boxning chiziqli bo‘lmagan bahosini oshiradigan yangi dinamik improvizatsiya rejasi taklif etildi. Transformatsiya va chiziqli bo‘lmagan improvizatsiya rejasi generatsiya qilishda turli xil parametrlardan, shifrlash kalitining tegishli parametrlari qiymatlaridan foydalanadi. Shifrlash kalitining o‘zgarishi parametrlar qiymatlarining o‘zgarishiga olib keladi va har safar yangi chiziqli bo‘lmagan S-box hosil qilanadi. Qiyosiy tahlillar dinamik va xavfsiz S-boxlarni generatsiyalash uchun taklif qilingan sxemaning samaradorligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Agren M. On some symmetric lightweight cryptographic designs. Doctoral Thesis, Department of Electrical and Information Technology, Faculty of Engineering, LTH, Lund University, 2012.
2. Manifavas C. et al. A survey of lightweight stream ciphers for embedded systems //Security and Communication Networks. – 2016. – T. 9. – №. 10. – C. 1226-1246.
3. M. M. Lauridsen, C. Rechberger, and L. R. Knudsen, “Design and analysis of symmetric primitive,” Tech. Univ. Denmark, Lyngby, Denmark, Tech. Rep. 382, 2016.
4. E. Tanyildizi and F. Ozkaynak, “A new chaotic S-box generation method using parameter optimization of one dimensional chaotic maps,” IEEE Access, vol. 7, pp. 117829–117838, 2019.
5. M. Ahmad, E. Al-Solami, A. M. Alghamdi, and M. A. Yousaf, “Bijective S-boxes method using improved chaotic map-based heuristic search and algebraic group structures,” IEEE Access, vol. 8, pp. 110397–110411, 2020.
6. F. Özkaynak, “Construction of robust substitution boxes based on chaotic systems,” Neural Comput. Appl., vol. 31, no. 8, pp. 3317–3326, 2019.
7. I.R.Rakhmatullaev, I.Boykuziev “Analysis of cryptanalysis methods applied to stream encryption algorithms” International Conference on Artificial Intelligence, Blockchain, Computing and Security (ICABCS-2023), 2023, India, 1-4 p.
8. Khudoykulov Z.T., Rakhmatullayev I.R., “Development Of A Software Stream Encryption Algorithm”, Electronic journal of actual problems of modern science, education and training, january, 2023-1, 51-59 pages.
9. Rakhmatullayev I.R., Khudoykulov Z.T., “Evaluating Wireless Encryption Algorithms For Devices With Restricted Computing Power”, Journal of Automobile Engineering (JAuE), Vol. 13, Issue 1, Jun 2023, 7–12 pages.
10. Khudoykulov Z.T., Rakhmatullayev I.R., “A new key stream encryption algorithm and its cryptanalysis”// Scientific and technical journal Namangan Institute of Engineering and Technology, Volume 8, Issue 1, 2023, 146-157 page.